

**AKADEMIK JARAYONLARNI SAMARALI TASHKIL ETISH VA TA'LIM SIFATINI
TA'MINLASH: HUQUQIY ISLOHOTLARNING YANGI BOSQICHI****Zayniddin Abdurashidov****Toshkent davlat yuridik universiteti O'quv-uslubiy boshqarma
(Registrator ofis) O'quv jarayonini muvofiqlashtirish
va masofaviy ta'lim bo'limi uslubchisi
E-mail: Z.Abdirashidov1@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18513358>**

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi PF-5847-son Farmoni bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi mazkur sohadagi yangi islohotlar uchun debocha vazifasini bajarib bermoqda.

Kalit so'zlar: Klinik ta'lim, dual ta'lim, akademik halollik, xolis baholash, shaffof boshqaruv, “Raqamli huquq” (Digital Law), Professorlar kengashi (Senate of Professors), “experiential learning” (tajriba asosida ta'lim).

So'nggi yillarda O'zbekistonda ta'lim tizimini tubdan isloh qilish, ayniqsa yuridik ta'lim va ilm-fanni zamonaviy talablarga mos ravishda rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 26-noyabrdagi “O'zbekistonda yuridik ta'lim va ilm-fanni yanada isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-232-son Farmoni ana shu islohotlarning mantiqiy davomi bo'lib, unda “Ta'lim sifatini oshirish — Yangi O'zbekiston taraqqiyotining yakkay-u yagona to'g'ri yo'lidir” degan tamoyil asos qilib olindi.

Farmonda akademik jarayonlarni samarali tashkil etish ta'lim sifatini oshirishning asosiy sharti sifatida belgilangan. Bu jarayon endilikda faqat nazariy bilim berish bilan cheklanmay, ta'lim — tadqiqot — amaliyot integratsiyasi asosida olib borilishi ko'zda tutilmoqda. Ayniqsa, yuridik ta'limda amaliy o'qitish, klinik va dual ta'lim tamoyillarini joriy etish orqali talabalarda real huquqiy muammolarni tahlil qilish, huquqni qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish ustuvor vazifa etib belgilandi.

Mazkur yondashuv akademik jarayonni hayotdan uzilgan tizim emas, balki sud, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, advokatura va konsalting amaliyoti bilan chambarchas bog'langan mexanizmga aylantiradi.

Farmonda yuridik ta'lim samaradorligi va sifati ustidan nazoratni kuchaytirish alohida yo'nalish sifatida ko'rsatib o'tilgan. Bunda nazorat faqat tekshiruv yoki hisobot shaklida emas, balki akademik halollik, xolis baholash va shaffof boshqaruv tamoyillariga tayangan holda olib borilishi nazarda tutiladi. Bu esa ta'lim sifatini ma'muriy majburiyat emas, balki oliy ta'lim muassasalarida shakllanadigan institutsional madaniyat darajasiga ko'tarishni anglatadi.

Farmon bilan akademik jarayonlarga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish muhim strategik vazifa sifatida belgilandi. Talabalar bilimni baholash, dars sifati monitoringi, tyutorlik

faoliyatini avtomatlashtirish orqali inson omilidan kelib chiqadigan subyektivlikni kamaytirish ko'zda tutilmoqda.

Shuningdek, “Raqamli huquq” (Digital Law) yo'nalishining joriy etilishi yuridik ta'limni global huquqiy texnologiyalar tendensiyasiga moslashtirishga xizmat qiladi.

Farmonda universitet boshqaruvida akademik-kollegial yondashuvlarni kengaytirish, professor-o'qituvchilarning qarorlar qabul qilishdagi rolini oshirish muhim yangilik sifatida belgilandi. Professorlar kengashi (Senate of Professors) instituti orqali ta'lim, ilm-fan va strategik rivojlanish masalalarida ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilinishi ta'minlanadi. Bu esa akademik erkinlik va mas'uliyat muvozanatini ta'minlash orqali ta'lim sifatining barqaror oshishiga xizmat qiladi.

Ko'pgina Amerika va Yevropa huquq maktablarida yuridik ta'limda “experiential learning” (tajriba asosida ta'lim) mexanizmi keng qo'llanilib, sud amaliyotlari, huquqiy klinikalar va real huquqiy masalalarni yechishga yo'naltirilgan treninglar orqali talabalar katta amaliy ko'nikmalarni shakllantiradilar, bu esa ularni professional faoliyatga tayyorlash darajasini sezilarli darajada oshiradi.

Xorijiy davlatlarda huquq fakultetlari ko'pincha o'quv dasturlarida amaliyot, stajirovkalari, externship va klinik kurslarni majburiy qism sifatida joriy etgan bo'lib, bu amaliy tajriba orqali bitiruvchilarni bozor ehtiyojlariga mos, real huquqiy vaziyatlarda ishlay oladigan mutaxassisga aylantiradi.

Zamonaviy ta'lim tizimi va ilm-fan salohiyatini oshirish orqali, davlat iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy sohalarda sezilarli o'zgarishlarga erishmoqda. Shu nuqtai nazardan, islohotlar jarayonida talaba-yoshlarning o'rni nafaqat o'zgarishlarga moslashuvchanlik, balki yangi bilim va ko'nikmalarni egallashdagi faollik bilan ham bog'liqdir[1].

Xulosa qilib aytganda, Prezident Farmonida belgilangan chora-tadbirlar akademik jarayonlarni samarali tashkil etish va ta'lim sifatini ta'minlashni yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan. Yuridik ta'limda amaliyotga yo'naltirilgan o'qitish, raqamlashtirish, akademik boshqaruv va ilmiy tadqiqotlar integratsiyasi Yangi O'zbekiston sharoitida raqobatbardosh, yuqori malakali yuridik kadrlar tayyorlashning mustahkam huquqiy asosini yaratadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Матсабировва D. . (2025). Yangi O'zbekistondagi zamonaviy ta'lim va ilm-fan sohasidagi islohotlar: talaba yoshlarning o'rni va ahamiyati. *Свет науки*, (6(41))